

MATEMATIKA DARSLARIDA QO‘LLANILADIGAN O‘YIN TEXNOLOGIYALARI.

Nizomiy nomidagi TDPU

M.P.Xamidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207450>

Aqli zaif o‘quvchilarga matematika fanini o‘rgatish o‘ziga xos qiyin kechadi. Jumladan, birinchi sinfga qabul qilingan o‘quvchilarga matematika fanini o‘rgatish o‘qituvchida murakkabliklar tug‘diradi. Chunki, birinchi sinf o‘quvchilarining matematika fani tushunchalarini o‘zlashtirishga bo‘lgan tayyorgarlik darajalari bir-biridan farq qiladi.

1. O‘quvchilar bilimidagi va ularning fanni o‘zlashtirishgabo‘lgan qiziqishlaridagi turli-tumanlik aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarida bir qator qiyinchiliklar tug‘diradi. Bu esa o‘qituvchilardan o‘z vazifasiga mas’uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Bizning fikrimizcha, bu mas’uliyat quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

2. Har bir darsga dars mavzulari va o‘quvchilar bilim darajalaridan kelib chiqib, ko‘rgazmali qurollardan foydalanish.

3. Dars davomida darsning asosiy maqsadlaridan kelib chiqib, o‘yinlardan foydalanish

4. O‘yinlar, butun sinf ishtirok etganda o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro hamkor bo‘lib ishlash, o‘z-o‘zini boshqara bilish, diqqatni bir joyga yig‘ish, saranjom-sarishta bo‘lish, tez tushunish va savollarga tez javob berish va boshqa tarbiyaviy xislatlarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunday didaktik o‘yinlar, o‘quvchining o‘qituvchiga nisbatan yotsirash xislatlarini kamaytiradi. Natijada o‘qituvchi o‘quvchiga do‘stga, u yoki bu masalani hal qilishda hamkorga aylanadi. Matematika darsida foydalaniladigan har qanday didaktik o‘yinlardan asosiy maqsad - ta’limiy maqsaddir.

5. Ta’lim - o‘quvchilarga dars jarayonida beriladigan bilim, ko‘nikma va malakalarni ongli o‘zlashtirish hamda mustahkamlashning rejali jarayonidir.

6. Sinf o‘quvchilarining bilish darajasi va qiziqishlari matematika

darsining mazmuni va sutrukturasidan kelib chiqib, uning hajmiga katta ahamiyat bergan holda, undan darsning istalgan bosqichida foydalanish mumkin. Darsning boshida o'quvchilarni shu darsga qiziktirish uchun, darsning o'rtasida yangi mavzu materiallarining yaxshiroq lashtirilishini ta'minlash uchun, darsning oxirida esa egallagan matematik bilim, ko'nikma va malakalarini yanada mustahkamlash va nazariy bilimlarni kundalik amaliy hayot bilan bog'lash maksadida kiritiladi. Yordamchi maktabning ilg'or o'qituvchilarining ish tajribasi shu narsani ko'rsatmoqdaki, matematika dasturidagi barcha mavzularda didaktik o'yinlardan unumli foydalanish mumkin. Hatto, «O'nlik» mavzusidagi birinchi darslarda ham didaktik o'yinlardan foydalanish imkoniyatlari katta.

7. Masalan: 1). «Qo'shningni top» o'yinida birinchi sinf o'quvchilari «O'nlik» mavzusidagi bir xonali sonlar ketma- ketligida har bir (1 va undan boshqa) sonning har ikkala qo'shnisini topish bo'yicha amaliy ishlarni bajaradilar. O'qituvchi sonlar kassasidan biror (masalan, 5) sonni olib, o'quvchilarga ko'rsatib, o'quvchilarga bu (5) sonning o'ng va chap qo'shnisi qanday sonlardan iborat bo'lishini so'rab, ularni topib, sonlar qatoriga qo'yish kerakligini so'raydi. Bu o'yinni sinf o'quvchilarining har biri bilan alohida yoki sinf o'quvchilarini ikki guruhga bo'lib xam o'tkazish mumkin. Bu o'yindan ko'zlangan asosiy ta'limiy maqsad, aqli zaif o'quvchilariga bir xonali sonlar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash va ularni o'ngdan chapga va chapdan o'ngga karab sanash kunikmalarini malakaga aylantirishdan iboratdir.

8. «Do'konda» o'yini o'quvchilarning «10 lik» ichida hisoblash ko'nikma va malakalarini mustahkamlash ta'limiy va iqtisodiy tarbiyasini amalga oshirishga mo'ljallangan didaktik o'yindir. O'yindan ko'zlangan asosiy maqsad, o'quvchilar bilan 10 sonini tashkil etuvchilari xaqida umumiy tushunchalarni aniq tanlab olingan sonlar misolida tanlash usullari bilan tanishtirishdan iborat.

9. O'yin davomida o'quvchilar dukondan bir nechta o'yinchoqlar sotib olishi va ularning jami bahosi 10 sonidan oshib ketmasligi kerak. Bu o'yinning yechimi ko'p bo'lganligi uchun ham o'yin yanada hayajonli va qiziqarli bo'ladi.

10. «O'xshashlarini nomma-nom ayt», degan o'yinda o'quvchilar tekis

geometrik figuralar ichida o'xshashlarini ajratib, ularning nomlarini aytish orqali geometrik figuralar haqidagi bilimlarning qanchalik to'g'ri va mustahkam ekanligini ko'rsatadilar. Masalan, stol ustidagi uchburchaklar, to'rtburchaklar, doiralari, yarim doira aylana (yarim aylana), fazoviy figuralar va boshqa figuralar.

11. O'quvchilar masalan, bu turtburchaklar qanday rangda va qanday kattalikda bo'lishidan qat'iy nazar, to'rtburchak, deb atalishini va ularning har biri o'z nomiga ega (kvadrat, rom, trapesiya, parallelogramma, to'g'ri to'rtburchak), deb atalishini birgalikda topishadilar. O'yin davomida o'quvchilarning yuzidan tabassum arimaydi va har biri faol qatnashadi.

12. Qiska qilib aytganda, didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlari, muhimi, samaradorlik oshadi.

O'quvchilarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy, tarbiyaviy, korreksionmaqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari bilan ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi.

Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligini, o'qituvchining nutqini va o'quvchilar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini o'quvchilarning o'ylab olishiga va o'sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yinlar qoidalarini o'quvchilarning o'zlari bajarishlariga imkon beradi. Didaktik o'yinlarning bo' tarzda tuzilish xususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham barcha o'quvchilar o'yin vaqtida qiziqish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o'yinlar o'quvchining his-tuyg'usiga ta'sir etib, unda o'qishga ijobiy munosabat va qiziqish xislatini tarkib toptiradi. O'quvchilar o'yinni zo'r mamnuniyat bilan ijro etadi. O'yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi.

Har bir didaktik o'yinda ko'pchilik o'quvchilar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok qiladi. Masalan, «Doiraviy misollar», «Zanjircha», «Do'koncha», «Narvoncha» o'yinida esa qariyb hamma o'quvchilar muammoni

yechadilar va hokazo.

Bundan tashqari, o‘yin jarayonida hatto o‘quvchilardan ba’zi birlari bevosita ishtirok etmasa ham, ular o‘yinda imo -ishoralar vositasida bevosita qatnashadilar. Masalan, ko‘zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar, «Eng yaxshi hisobchi», «Kim aniqroq va tezroq» kabi o‘yinlarda o‘z o‘rtoqlarining misolni qanchalik to‘g‘ri-noto‘g‘ri yechayotganlarini kuzatib boradilar.

Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo‘lish imkonini beradi.

Biz bilamizki, o‘quvchilar o‘qishning o‘zidagina o‘smaydilar, balki ular o‘yin jarayonida ham hamjihat bo‘lishga, hayotni bilishga o‘rganadilar.

Bu o‘yinlarda o‘quvchilarning o‘z-o‘zlarini boshqarishga hamda tuta bilishga o‘rganishlarini ta’kidlab o‘tish lozim. Bu o‘yinlar o‘quvchilarni intizomli qiladi.

Didaktik o‘yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi.

«Do‘koncha», «Nimani taqillatdim?», «Teatr», «Mehmondorchilikda» singari o‘yinlarda o‘quvchilar tevarak-atrofdagi hayotni, narsalarning sifatini, og‘irlik o‘lchovi, narx-navolar va boshqalarni bilib oladilar, fazoviy tasavvurlari mustahkamlanadi. Didaktik o‘yinlar, o‘qituvchini o‘quvchilarga yaqinlashtiradi, o‘qituvchi o‘quvchilar nazarida tarbiyachigina emas, balki chinakam do‘stga ham aylanadi. Bu esa ayniqsa dastlabki kunlarda yuz beradigan yotsirash hollariga barham beradi. Shunday qilib, o‘yinlar o‘quvchilarda o‘qituvchi va o‘qishga nisbatan ijobiy munosabat paydo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sagatov, M. I., & Xamidova, M. P. (2021). Special methods of teaching mathematics. T.: Nodirabegim.
2. Khamidova, M. (2023). Experimental Study of the Development of Quantitative Imagination in Preschool Children with Mental Impairment. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S2), 1797-1808.
3. Khamidova, M. P. (2023). CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF EXHIBITION IMAGERY THINKING IN MENTALLY PAINTED STUDENTS. *International Journal of Pedagogics*, 3(05), 57-60.